

МАЪМУРИЙ ОРГАНИНГ, ФУҚАРОЛАР ЎЗИНИ ЎЗИ БОШҚАРИШ ОРГАНИНИНГ, УЛАР МАНСАБДОР ШАХСЛАРИНИНГ ҚАРОРЛАРИ, ҲАРАКАТЛАРИ (ҲАРАКАТСИЗЛИГИ) УСТИДАН ШИКОЯТ ҚИЛИШ ТЎҒРИСИДАГИ ИШЛАР БЎЙИЧА СУД МУҲОКАМАСИНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ

Атажанова Маъмура Ботировна
Судьялар олий кенгаши ҳузуридаги
Судьялар олий мактаби тингловчиси

Аннотация: Ушбу мақола маъмурий органлар мансабдор шахсларининг ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) ва қарорлари бўйича берилган шикоят юзасидан судда иш юритишнинг ўзига хос хусусиятларига бағишланган. Мазкур мақола маъмурий органлар мансабдор шахсларининг ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) ва қарорлари бўйича берилган шикоят юзасидан судда иш юритиш тушунчаси ҳамда ҳуқуқий тартибга солишнинг ўзига хос хусусиятлари ва қонунчилик таҳлил қилинди, маъмурий органлар мансабдор шахсларининг ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) ва қарорлари бўйича берилган шикоят юзасидан судда иш юритишни такомиллаштиришга қаратилган таклифлар тайёрланди.

Калит сўзлар: маъмурий органлар, маъмурий органларнинг мансабдор шахслари, маъмурий судда иш юритиш тушунчаси, маъмурий органлар мансабдор шахсларининг ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги), маъмурий ва оммавий низолар.

Annotation: This article is devoted to the specific features of proceedings in court regarding the complaints filed against the actions (inaction) and decisions of the officials of administrative bodies. This article analyzes the concept of proceedings in court regarding the actions (inaction) and decisions of officials of administrative bodies, as well as the specific features of legal regulation and legislation, to improve proceedings in court regarding the actions (inaction) and decisions of officials of administrative bodies. proposals were prepared.

Key words: administrative bodies, officials of administrative bodies, the concept of proceedings in an administrative court, actions (inaction) of officials of administrative bodies, administrative and public disputes.

Ўзбекистон Республикаси ривожланиш йўлининг энг асосий мезони инсон ҳуқуқ ва манфаатлари олий кадрият ҳисобланувчи ҳар томонлама ривожланган ҳуқуқий демократик барпо этишдир. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 2-моддасида “Давлат халқ иродасини ифода этиб, унинг манфаатларига хизмат қилади. Давлат органлари ва мансабдор шахслар жамият

ва фуқаролар олдида масъулдирлар” деб белгиланган. Давлат ўз олдида қўйилган юксак вазифаларни амалга ошириш учун самарали давлат бошқаруви амалга ошириши, барча учун қулай бўлган тартиб-таомилларни белгилаши ҳамда мазкур тартиб-таомилларга риоя этилишини таъминлаши зарур. Шу билан бирга, давлат фуқароларнинг муносиб турмуш шароитини яратиш мақсадида мамлакат иқтисодиётини ривожлантириш ҳамда хавфсизликни таъминлаш ҳам давлат бошқарувининг энг устувор йўналишларидир. Ўз навбатида давлат ўзига юклатилган мақсад ва вазифаларни муваффақиятли амалга ошириши учун улкан ҳуқуқ ва ваколатларга эга бўлган салмоқли бошқарув аппаратини шакллантиради.

Конституциямиз фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини судда ҳимоя қилишнинг ҳуқуқий асоси бўлди. Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 55-моддасига кўра, ҳар ким ўз ҳуқуқ ва эркинликларини қонунда тақиқланмаган барча усуллар билан ҳимоя қилишга ҳақли. Ҳар кимга ўз ҳуқуқ ва эркинликларини суд орқали ҳимоя қилиш, давлат органларининг ҳамда бошқа ташкилотларнинг, улар мансабдор шахсларининг қонунга хилоф қарорлари, ҳаракатлари ва ҳаракатсизлиги устидан судга шикоят қилиш ҳуқуқи кафолатланади. Ҳар кимга бузилган ҳуқуқ ва эркинликларини тиклаш учун унинг иши қонунда белгиланган муддатларда ваколатли, мустақил ҳамда холис суд томонидан кўриб чиқилиши ҳуқуқи кафолатланади. Ҳар ким Ўзбекистон Республикасининг қонунчилигига ва халқаро шартномаларига мувофиқ, агар давлатнинг ҳуқуқий ҳимояга доир барча ички воситаларидан фойдаланиб бўлинган бўлса, инсоннинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилувчи халқаро органларга мурожаат этишга ҳақли. Ҳар ким давлат органларининг ёхуд улар мансабдор шахсларининг қонунга хилоф қарорлари, ҳаракатлари ёки ҳаракатсизлиги туфайли етказилган зарарнинг ўрни давлат томонидан қопланиши ҳуқуқига эга эканлиги кафолатланган.

Маъмурий судларга Маъмурий суд ишларини юритиш тўғрисидаги кодекснинг 27-моддасига кўра, суд: идоравий норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар юзасидан низолашиш тўғрисидаги; маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг, давлат бошқаруви органларининг, маъмурий-ҳуқуқий фаолиятни амалга оширишга ваколатли бўлган бошқа органларнинг (бундан буён матнда маъмурий органлар деб юритилади), фуқаролар ўзини ўзи бошқариш органларининг ва улар мансабдор шахсларининг қонунчиликка мос келмайдиган ҳамда фуқаролар ёки юридик шахсларнинг ҳуқуқларини ва қонун билан қўриқланадиган манфаатларини бузадиган қарорлари, ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) юзасидан низолашиш тўғрисидаги; сайлов комиссияларининг хатти-ҳаракатлари (қарорлари) юзасидан низолашиш тўғрисидаги; нотариал ҳаракатни амалга ошириш, фуқаролик ҳолати далолатномаларини ёзишни рўйхатга олиш рад

этилганлиги ёки нотариуснинг ёхуд фуқаролик ҳолати далолатномаларини ёзиш органи мансабдор шахсининг ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) юзасидан низолашиш тўғрисидаги; давлат рўйхатидан ўтказишни рад этиш ёхуд белгиланган муддатда давлат рўйхатидан ўтказишдан бўйин товлаш устидан шикоят қилиш тўғрисидаги; ушбу Кодекснинг 27¹-моддасида кўрсатилган инвестиция низолари бўйича; ушбу Кодекснинг 27²-моддасида кўрсатилган рақобат тўғрисидаги; маъмурий ва бошқа оммавий ҳуқуқий муносабатлардан келиб чиқадиган талаблар бўйича ундириш сўзсиз тартибда амалга ошириладиган ижро ҳужжати ёки бошқа ҳужжат устидан шикоят қилиш тўғрисидаги ишларни ҳал қилади.

Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленуми “Маъмурий органлар ва улар мансабдор шахсларининг қарорлари, ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) устидан шикоят қилиш тўғрисидаги ишларни кўриб чиқиш бўйича суд амалиёти тўғрисида”ги 24-сонли қарорининг 20-бандига асосан, ишни мазмунан кўриб чиқишда, суд аҳамиятга эга бўлган барча ҳолатларни, хусусан, қуйидагиларни синчковлик билан текшириши лозим:

маъмурий орган, мансабдор шахс қарор қабул қилиш ёки ҳаракатни амалга ошириш ваколатига эга ёки эга эмаслигини. Қонун ёки бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатга кўра, қарор қабул қилиш ёки қабул қилмаслик, ҳаракатни амалга ошириш ёки амалга оширмаслик маъмурий орган ёки мансабдор шахс ихтиёрига берилган ҳолда, суд бундай қарор қабул қилиш ёки қабул қилмаслик, ҳаракатни амалга ошириш ёки амалга оширмаслик мақсадга мувофиқлигини баҳолашга ҳақли эмас (масалан, муайян шахсни мукофотлаш тўғрисида ҳужжат қабул қилмаганликда ифодаланган ҳаракатсизлик устидан шикоят қилинганда); маъмурий орган ёки мансабдор шахс томонидан қарор қабул қилиш, ҳаракатни амалга ошириш тартибига риоя этилган-этилмаганлигини, башарти норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда бундай талаблар (шакл, муддатлар, асослар, тартиб-тамойил ва ҳ.к.) белгиланган бўлса. Бунда шуни назарда тутиш лозимки, қарор қабул қилиш, ҳаракатни амалга ошириш тартибига риоя қилмаслик, фақат, башарти бу ҳолат унинг қонунийлигига таъсир қилган ҳолдагина, аризани (шикоятни) қаноатлантириш учун асос бўлиши мумкинлигини;

Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий суд ишларини юритиш тўғрисидаги кодекснинг 23-бобида, Маъмурий органларнинг ва фуқаролар ўзини ўзи бошқариш органларининг, улар мансабдор шахсларининг қарорлари, ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) устидан шикоят қилиш тўғрисидаги ишларни юритиш белгиланган.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 21 декабрдаги ПФ-269-сон фармонида 2023 йил 1 январдан бошлаб ихчам, профессионал бошқарув тамойилларига асосланган ва самарадорликка йўналтирилган республика ижро

этувчи ҳокимият органларининг вазирликлар, қўмиталар, агентликлар ва инспекциялар, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси аъзоси бўлган ижро этувчи ҳокимият органлари раҳбарларининг Вазирлар Маҳкамасининг таркибий тузилмаларидан мустақил равишда Бош вазир билан тўғридан-тўғри ишлаши тизими жорий этилди. Ҳукумат аъзоси бўлган ижро этувчи ҳокимият органи раҳбари: тегишли соҳада ягона давлат сиёсатини олиб бориш ва уни ривожлантириш бўйича белгиланган мақсадли кўрсаткичларга эришиш учун масъул ва жавобгар ҳисобланади; тизимдаги кадрлар сиёсатининг Вазирлар Маҳкамаси аппаратидан мустақил равишда давлат хизмати тўғрисидаги қонунчиликка мувофиқ юритилишини таъминлайди.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, тадқиқот давомида келинган хулосаларга кўра, давлат органларининг маъмурий орган сифатидаги ролини амалга оширишда қуйидаги муаммолар мавжудлигини кўрсатмоқда:

Биринчидан, маъмурий органларнинг маъмурий ҳуқуқ субъекти сифатидаги ролини тартибга солувчи қонун ҳужжатлари мукамал тартибга келтирилмаган ва ўз навбатида уларни қўллаш борасида камчиликлар мавжуд. Бу эса маъмурий низолар сонини ошишига сабаб бўлмоқда. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси “Маъмурий тартиб-таомиллар тўғрисида”ги Қонунини амалда қўллаш борасида катта муаммолар мавжуд. Ваҳоланки, мазкур қонун давлат органларининг маъмурий орган сифатидаги ролини тартибга солади.

Иккинчидан, маъмурий низоларни судгача ҳал қилиш усули бугунги кун талабларига жавоб бермайди. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Маъмурий ислохотлар концепциясида назарда тутилган ижро этувчи ҳокимият органлари ва уларнинг мансабдор шахсларининг қарорлари ва ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) устидан юқори турувчи органларга шикоят қилиш тартибини такомиллаштириш, низоларни судгача ҳал қилиш усули сифатида жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатларини коллегиял эшитиш механизмларини жорий этиш орқали давлат органларининг маъмурий ҳуқуқ субъекти сифатидаги ўрнини ривожлантириш масаласида ижобий ўзгаришларга эришиш мумкин.

ХУЛОСА

Олиб борилган тадқиқот натижасида қуйидаги назарий хулосалар, ҳуқуқни қўллаш амалиётини ривожлантиришга қаратилган тавсиялар ва қонун ҳужжатларини такомиллаштиришга доир таклифлар илгари сурилмоқда:

Жумладан, мазкур соҳага оид қонунчиликни мукамаллаштириш вазифасини замоннинг ўзи бизга кечиктириб бўлмас мавзу сифатида кўндаланг қўймоқда. Шу нуқтаи назардан, маъмурий судлов қонунчилиги доирасида амалиётда учраётган айрим муаммоли вазиятлар ва бўшлиқлар хусусида бўлиб, унинг мақсади ана шу салбий ҳолатларни бартараф этишга қаратилган.

Ўзбекистон Республикасида маъмурий органнинг, фуқаролар ўзини ўзи бошқариш органининг, улар мансабдор шахсларининг қарорлари, ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) устидан шикоят қилиш тўғрисидаги ишларни судда кўриш бўйича амалга оширилаётган ислохотлар ягона мақсадга қаратилган бўлиб, у биринчидан, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилишга қаратилган бўлса, **иккинчидан**, инсон-жамият-давлат манфаатларининг уйғунлигини юзага келтириш ва ниҳоят **учинчидан**, мамлакатимизда маъмурий қонунчиликни жадал ривожланишига эришишни назарда тутди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси 2023 йил б-1,13
2. Ўзбекистон Республикаси Маъмурий суд ишларини юритиш тўғрисидаги кодекси. 2024 й. б-10,11
3. Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2019 йил 24 декабрдаги “Маъмурий органлар ва улар мансабдор шахсларининг қарорлари, ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) устидан шикоят қилиш тўғрисидаги ишларни кўриб чиқиш бўйича суд амалиёти ҳақида”ги 24-сонли қарори.
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 21 декабрдаги “Янги Ўзбекистон маъмурий ислохотларини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида” ПФ-269-сон фармони.